

<== Ręką Czeladnika, ==>

<== Okiem Majstra, ==>

<== Wolą ==>
[Santi?] Muratora

MISTRZ, A ZAMIAST MAŁGORZATY... ?

★ Podpis Santi Gucciego odnaleziony na zamku w Janowcu

► MAGNETYZM MIEJSCA

Większość z nas doświadcza podobnych zdarzeń. Kiedy nam się przytrafią jesteśmy przekonani, że nie sposób było ich uniknąć – że były nam pisane. Dlaczego? – tego nie potrafimy racjonalnie wyjaśnić.

Tak było i tym razem.

Pod koniec czerwca, przy okazji konferencji „Wisła Małopolskiego Przełomu. Dzieje rzeki – dzieje ludzi”, znalazłem się na zamku w Janowcu. Od razu po wejściu do Domu Północnego, w którym trwają prace remontowe, moją uwagę przykuł – nie wiadomo czemu – jedyny element pozostały ze starej ekspozycji: renesansowy kamienny portal, wmurowany w ściankę działową pierwszej sali, zmontowany z fragmentów odkopanych w ruinach skrzydła południowego w latach 1998–1999 (ilustracja 1).

Dziś dawne kamiennne wejście arkadowe nadal pełni funkcję użytkową – prowadzi do pomieszczeń służbowych: aneksu kuchennego i kibelka. Przyciągnęło mnie ono do siebie jak wielki magnes, kazało stanąć dokładnie pod nim i spojrzeć w górę. Dokładnie nade mną, na podłuczcu, znajdowała się inskrypcja, która dotąd mnie nie interesowała – podobnie zresztą jak muzealników, mieszkańców Janowca i setek odwiedzających to miejsce turystów.

Tego dnia było inaczej. Oprócz znanych mi wcześniej napisów dostrzegłem dwie linijki tajemniczych piktogramów – nie dłutowanych, lecz wyciętych, jakby nożem czy rylcem. Na pierwszy rzut oka wyglądały na zupełnie przypadkowe i wydawały się pozbawione jakiegokolwiek treści (ilustracja 2).

Zrobiłem kilka zdjęć, wróciłem na spotkanie, wysłuchałem referatów... ale myśl krążyła już tylko wokół tych dziwnych, zakodowanych znaków. Żartobliwie mówiąc, pierwszym podejrzanym – choć brzmi to absurdalnie – został Zorro, mistrz ciętych inicjałów.

Po konferencji poszedłem do „Syrokomli”, zamówiłem obiad i... wróciłem do śledztwa. Zanim talerz zdążył wystygnąć, wstępna lista podejrzanych była gotowa. Prawdziwa zagadka dopiero się zaczynała.

► CO WIEMY O INSKRYPCJI?

Kamienny element XVI-wiecznego portalu, na którym umieszczono inskrypcję został odnaleziony w 1999 roku w trakcie prac wykopaliskowych zorganizowanych przez Ewę Jaworowską-Mazur, ówczesną dyrektorkę Muzeum-Zamek w Janowcu nad Wisłą. Od tego momentu aż do dzisiaj ukazały się tylko

cztery publikacje – i wszystkie widziały w zasadzie to samo. Najwcześniejsza jest oczywiście dziełem Ewy Jaworowskiej-Mazur. Tekst «Odkrycie w Janowcu» opublikowano w miesięczniku «Spotkania z Zabytkami» w roku 2000 (Numer 1 (155)). Na stronie 27 autorka zanotowała:

*«... konsekwentne poszukiwania w obrębie ścianek działowych piwnicy zaowocowały znalezieniem lewej strony portalu, tj. fragmentu kartusza z herbem Lewart Andrzeja Firleja oraz części kamieniarki ozdobionej rozetkami.
Przy jej oczyszczaniu, na łuku od strony wewnętrznej ukazał się napis i data wyryte w kamieniu: «Scepanowski», pod nim «Sczes?m Bar», poniżej podkreślona data «A.D.1579». Poza tym wyraźnym napisem uwidoczniły się również pojedyncze litery i uproszczony rysunek ryby(?)»¹*

W przedostatnim zdaniu zapowiedziano, że kwestia autorstwa portalu zostanie poddana naukowej weryfikacji:

«O tym, czy odnaleziony portal Andrzeja i Barbary ze Szreńskich Firlejowej znajdzie się w grupie dzieł przypisanych autorstwu Santi Gucciego, czy też jego warsztatowi, zadecydują dokładniejsze badania naukowe.»

Do badań prawdopodobnie nigdy nie doszło, nie udało się dotrzeć do najdrobniejszej informacji, która mogłaby je potwierdzić.

Kolejny artykuł, autorstwa Jerzego Kowalczyka, z krótką wzmianką odnoszącą się do sekretnych kamiennych napisów, nosi tytuł «Santi Gucci w służbie Firlejów w Janowcu»². Na stronie 129 znalazłem:

*«Znaczące jest odkrycie segmentów arkady wspianego portalu z herbami Lewart Andrzeja Firleja i Dołęga – żony Barbary ze Szreńskich. Portal ten nosi wszelkie cechy dzieł Santi Gucciego³. Zachwycające są kartusze herbowe występujące na tle chust oraz maszkaron na kluczu arkady (il. 9). Na podłuczcu arkady znajduje się podpis, zapewne wykonawcy z warsztatu Santego, o polskim nazwisku: «Scepanowsky Szczepan (lub Sczesny) Bar[tłomiej]», oraz data «A.D. 1579» (il. 8).
Inskrypcja ta dowodzi, że nie tylko Włosi pracowali w warsztacie Gucciego.»*

Trzecią publikacją, w której pojawiła się wiadomość o janowieckim epigrafie jest tekst Pawła Madejskiego «Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku»⁴. Na stronie 60 jest fragment odnoszący się do przedmiotu rozważań:

W przypadku zamku najstarsze napisy pochodzą z XVI w. Na zachowanym podłuczcu portalu pochodzącym z warsztatu Santi Gucciego utrwalili się pod datą 1579 niejaki Scepanowsky i Sczesni Bar[...]wicz (Scepanowsky / Sczesny Bar[...] / wicz / A[nno]:D[omini]: 1579). Pod ich podpisami zachowały się ślady innych, może nawet nieco późniejszych rytów: AD NA / KA IN. Nie wiadomo, kim byli Szczepanowski i Szczesni/Szczesny Bar[...]wicz: czy współpracownikami Santi Gucciego, czy może należeli do zamkowej służby.

1 Zdjęcia umieszczone w tekście wykonał Krzysztof Mazur.

2 Jerzy Kowalczyk, „Santi Gucci w służbie Firlejów w Janowcu”, w: *Mecenat kulturalny Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny. III Janowieckie Spotkania Historyczne*, red. Andrzej Szzymanek, Janowiec nad Wisłą 2001, s. 113–144

3 Przyp. 30 Kowalczyka: «Wg informacji mgr Marii Supryn segmenty arkady portalu wydobyto z murów w 1998 r. w skrzydle południowym zamku w pomieszczeniu 37A, naprzeciw schodów (nr inw. 344). Po przeprowadzeniu konserwacji przez Zofię Kamińską zostały zmontowane w przedniej salce muzeum zamkowego w Domu Północnym. E. Jaworowska-Mazur, «Odkrycie w Janowcu» „Spotkania z Zabytkami” 2000 nr 1, s. 26-27 (przedruk artykułu w «Notatniku Janowieckim» 2000 nr 1-2, s. 165-172). Uprzejmie dziękuje panu mgr Krzysztofowi Mazurowi za udzielenie fotografii portalu do niniejszej publikacji»

4 Paweł Madejski, „Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku”, *Almanach Historyczny* 22 (2020): 49–67. DOI: 10.25951/4226

Ostatni raz krótka wzmianka o napisach pozostawionych w janowieckim kamieniu ukazała się w najnowszej monografii poświęconej artyście z Florencji, autorstwa Olgi Hajduk – *«Santi Gucci Fiorentino, Artist and Entrepreneur in Early Modern Poland»*⁵. Inskrypcja została przywołana jako argument potwierdzający lata, w których prowadzona była przebudowa zamku. W rozdziale *«3. Between Lublin, Kraków, and Warsaw: At the service of kings and magnates»*, w sekcji *«Architectural endeavors: Santi Gucci and the Firlej»* Olga Hajduk napisała (cytuję w dosłownym tłumaczeniu):

«Z powodu ich licznie zachowanych fragmentów, w pełni czytelnym reliktem jest pozostałość jednego z portalów Gucciego w zamku w Janowcu. Jest to łuk z profilowanymi kartuszami herbowymi Lewart i Dołęga w spandrelach oraz maszkaronem na zworniku – typowe motywy pierwszej fazy rozwoju artystycznego Gucciego w Polsce...»

Rozbudowę zamku w Janowcu prowadzoną przez Gucciego można datować precyzyjniej dzięki inskrypcji wyrytej na podłuczcu tego łuku, zawierającej: «Scepanowsky Szczepan», «Bar»[tłomiej?], a także datę «AD 1579».

Podczas gdy imiona zostały wyryte na różnych głębokościach i nierównymi literami – co sugeruje, że mogły to być zwykłe podpisy turystów, choć całkiem wprawne – sama data wydaje się być wyryta przy użyciu odpowiednich narzędzi kamieniarskich.»

Zanim w szczegółowej analizie wyjaśnię, co dokładnie znaczą napisy i piktogramy w inskrypcji pozostawionej na wapiennym łuku, najpierw, przy okazji ostatniego cytatu, muszę zaprotestować przeciwko sugestii, że część podpisów mogli wyryć „wprawni” turyści. To absolutnie niemożliwe.

Po pierwsze, inskrypcja jest identyczna z tą, która ukazała się odkrywcom zaraz po wydobyciu fragmentu arkady w 1999 roku. Najlepszym dowodem jest zdjęcie wykonane wówczas przez Krzysztofa Mazura i opublikowane w 2000 roku w „Spotkaniach z zabytkami” – widać na nim te same napisy i te same cięcia.

Po drugie, zakładając – wbrew temu, co wynika z poprzedniego zdania – że byli to jednak turyści, musielibyśmy przyjąć, że mamy do czynienia z prawdziwymi mistrzami rzeźbienia kamienia: takimi, którzy nie zapomnieli ani o wykuciu liter z szeryfami, ani o skracaniu zapisów przy użyciu ligatur oraz kursywnych formach „z” i „n” z długim ogonkiem, charakterystycznych dla pisma kancelaryjnego.

► INSKRYPCJA – LITERY, CYFRY, SIGLA ORAZ RĘCE, KTÓRE JE WYKUŁY

Ustalanie, czym dokładnie są kamienne zapisy umieszczone na wewnętrznej stronie arkady, należy rozpocząć od rzeczy podstawowej – dokładnego rozpoznania wszystkich użytych liter, cyfr, symboli, piktogramów oraz form pisma, różnic wykonawczych i cech warsztatowych.

Po dokładnym obejrzeniu XVI-wiecznego przekazu z całą pewnością można stwierdzić, że mamy do czynienia z zapisem wielowarstwowym. Moim zdaniem tych warstw jest trzy i każda jest dziełem innej osoby (ilustracja 3). Napisy z pierwszej i drugiej były wydłutowane, natomiast trzeciej, najniższej, wycięte narzędziem o cienkim ostrzu. Nie jestem ekspertem paleograficznym, ale na użytek śledztwa przeprowadziłem amatorskie rozpoznanie, którego efektem było ustalenie charakterystycznych cech każdego z poziomów. Oto ich opis:

5 Olga Hajduk, *«Santi Gucci Fiorentino, Artist and Entrepreneur in Early Modern Poland»*. Visual Culture in Early Modernity. London–New York: Routledge, 2024.

I. Warstwa pierwsza (ilustracja 4) – wyróżniona kolorem granatowym umieszczona najwyżej na podłuczcu.

Ilustracja 1

Odczytany tekst:

«Scepanowski»

Zidentyfikowane szczegóły:

- spośród wszystkich warstw wysokość napisów jest najniższa. Litery – z wyjątkiem pierwszej «S» są bardzo drobne,
- litera inicjalna («S») zaczyna się i kończy pionowymi szeryfami, pozostałe litery pisane minuskułą (małymi literami), są, z wyjątkiem «p», bezszeryfowe,
- małe (długie «s») posiadają descendery, charakterystyczne długie dolne ogonki,
- połączenie liter («ky») posiada formę zbliżoną do ligatury,

II. Warstwa druga (ilustracja 5) – wyróżniona kolorem czarnym tworzy środkową część inskrypcji.

Ilustracja 2

Odczytany tekst:

«Szepan Barwicz

A: D: 1579»

Zidentyfikowane szczegóły:

- wysokość użytych znaków wyższa niż w warstwie pierwszej, ale niższa niż w trzeciej,

- zapisy umieszczone w trzech liniach,
- wszystkie napisy dłutowane,
- w pierwszym i drugim wierszu występują dwie duże litery, pozostałe zapisane minuskułą,
- oba słowa z pierwszego wiersza tworzą jedną frazę. Ze względu na to, że nie zmieściły się w szerokości podłącza część drugiego przeniesiono do następnej linii («wic3»),
- w obrębie napisu „*SczepaŃ Barwicz*” zauważalna zmiana charakteru pisma – początkowe litery (tworzące frazę „*Scze*”) mają wyraźnie epigraficzny charakter: są starannie wykute, proporcjonalne, o wyraźnie zakomponowanych formach. Od litery „p” (w wyrazie „*SczepaŃ*”) kształt liter staje się bardziej swobodny i przypomina pismo odręczne – z cechami zbliżonymi do kursywy inskrypcyjnej, choć bez typowego pochylenia. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z przejściem od starannie przygotowanego kroju do szybkiego zapisu warsztatowego.

- litera inicjalna («S») zaczyna się poziomą szeryfą a kończy ukośną. Krój wyraźnie inny od takiej samej litery w warstwie pierwszej, co może wskazywać, że została wykonana ręką innej osoby,

- małe («z») posiadają descendery, charakterystyczne długie dolne ogonki,

- połączenie liter «an» w słowie «*SczepaŃ*» ma formę zbliżoną do ligatury. Przypomina zapis

, w którym podobnie jak w pierwszej warstwie przy małych «n» i «s» oraz w drugiej warstwie przy małym «z» występuje descender,

- napis trzeciej linii «A: *D· 1579*» wykonano antyką majuskułową, obie litery posiadają szeryfy. W porównaniu do poprzednich linii, tekst został wykuty z większą precyzją i dbałością o proporcje znaków, zgodnie z zasadami klasycznego pisma epigraficznego – wskazuje to raczej na moment większego skupienia lub celowo bardziej oficjalny charakter tej partii inskrypcji, mimo że wszystko najpewniej wyszło spod tej samej ręki.

III. Trzecia warstwa (ilustracja 6) – najniższa, oznaczona kolorem czerwonym.

Na pierwszy rzut oka umieszczone na niej znaki sprawiają wrażenie przypadkowych: układają się w krótkie frazy, które nie pozwalają na jednoznaczne odczytanie treści. Forma siglów jest bardzo surowa, niemal schematyczna.

Być może właśnie dlatego niektórzy badacze uznali, że nie mają one związku z wyżej umieszczonymi epigrafami i że zostały wyrzeźbione znacznie później, już po zakończeniu zasadniczych prac budowlanych na zamku.

Jeśli rzeczywiście tak pomyśleli – popełnili błąd. Wiele wskazuje na to, że właśnie ta warstwa stanowi klucz do zrozumienia całości.

Ilustracja 3

Zacznijmy od zidentyfikowanych szczegółów:

- wysokość użytych znaków kamiennych wyraźnie najwyższa spośród wszystkich warstw,
- zapisy umieszczone w dwóch liniach,
- wszystkie grafemy wykonane cieniutkim ostrzem, bez dbałości o staranność formy, co może świadczyć o pośpiechu lub roboczym charakterze inskrypcji,
- choć w epigrafie użyto 13 znaków, całość stworzono za pomocą zaledwie pięciu unikalnych:
 - [l] - użyty 5 razy, w tym 2 razy umieszczony w indeksie górnym względem linii pisma,
 - [Λ] - użyty 5 razy,
 - [V] - użyty 1 raz,
 - [J] lub [f] (rozumianych jako warianty jednego znaku) - użyty 1 raz,
 - [M] – użyty 1 raz (rozpoznanie z dużym prawdopodobieństwem)
- ostatnie dwa sigła – [J] lub [f] oraz [M] – są odseparowane od poprzedzających je znaków kamiennych znacznie wyraźniej niż dwa układy potrójnych sigłów w linii pierwszej. Jedynie te znaki można uznać za litery w sensie rozpoznawalnych grafemów, co odróżnia je od wcześniejszych, bardziej umownych oznaczeń warsztatowych. Mają charakter sygnaturowy – nie stanowią części zapisu technicznego. Ich forma – miękka, lekko zakrzywiona – kontrastuje z geometryczną prostotą wcześniejszych znaków tworzonych prostym cięciem. Zostały wykonane osobno, z większą starannością niż wcześniejsze oznaczenia. Choć ustalenia te nie są pewne, w dalszej części okażą się hipotezą o dużym ciężarze historycznym.

► INSKRYPCJA – WNIOSKI PO PIERWSZYM «PRZEŚWIETLENIU»

Efektom końcowym przeprowadzonej w poprzedniej sekcji analizy znaków umieszczonych na janowieckiej arkadzie oraz rozpoznania wybranych elementów jest schematyczne ujęcie warstw inskrypcji (ilustracja 7).

Zarówno odtworzony wizerunek, jak i – na tym etapie – częściowo odczytana treść różnią się w kilku miejscach od ustaleń przedstawionych we wspomnianych wcześniej publikacjach.

Najistotniejszą z tych różnic pozostaje to, że trzy z czterech publikacji nie zawierają żadnej wzmianki o trzeciej (czerwonej) warstwie, która, jak już wspominałem, stanowi klucz do rozwiązania tajemnicy –

czym w istocie jest zakodowana w kamieniu wiadomość.

Pozostałe rozbieżności mają mniejsze znaczenie, jednak mimo to warto je wskazać.

W artykule *Odkrycie w Janowcu* Ewy Jaworowskiej-Mazur, we fragmencie tekstu:

Ilustracja 4

«Przy jej oczyszczeniu, na łuku od strony wewnętrznej ukazał się napis i data wyryte w kamieniu: «Scepanowski», pod nim «Szczepn Bar», poniżej podkreślona data «A.D.1579». Poza tym wyraźnym napisem uwidoczniły się również pojedyncze litery i uproszczony rysunek ryby(?)»

fraza rozpoznana jako «Szczepn Bar» nie odpowiada ponownie dokonанemu odczytowi: w obu wyrazach rozpoznałem wszystkie litery, i najbardziej prawdopodobna treść pierwszego i drugiego wiersza warstwy drugiej to – «Szczepan Barwicz». «Uproszczonego rysunku ryby» nijak nie udało mi się dostrzec, prawdopodobnie potraktowano tak znaki kamienniarzkie czerwonej warstwy.

W kolejnym artykule *Santi Gucci w służbie Firlejów w Janowcu* Jerzego Kowalczyka, w zdaniu:

«Na podłuczcu arkady znajduje się podpis, zapewne wykonawcy z warsztatu Santego, o polskim nazwisku: «Scepanowski Szczepan (lub Szczesny) Bar[tłomiej]», oraz data «A.D. 1579»

coś jest jednak nie tak.

Pierwsza rzecz – dlaczego autor połączył słowa z dwóch różnych warstw w jedną frazę «Scepanowski Szczepan»? Przecież znajdują się one w odrębnych wierszach, wysokość wykutych liter jest różna, a ta sama litera inicjalna „S” w obu przypadkach ma inny krój, co wskazuje na różne ręce lapicydów.

Druga – dopuszczenie dwóch różnych odczytów imienia – *Szczepan* albo *Sczęsny* – wydaje się podejściem nazbyt asekuracyjnym. Być może wynika to z wcześniejszego, nieuzasadnionego połączenia «Scepanowskiego» ze «Szczepanem» – zestawienia, które brzmi tak samo dziwnie jak „masło maślane”, tyle tylko że autor związał oba słowa na własne ryzyko, wbrew oczywistemu faktowi, że «Scepanowski» należy do warstwy pierwszej, a «Szczepan» do drugiej.

Dlaczego uważam, że imię podane w czarnej warstwie to «Szczepan», a nie «Sczęsny»?

W tej tezie istotną rolę odgrywa konkretna postać historyczna (o której piszę w dalszej części), ale już na etapie samej analizy paleograficznej wskazówką jest piąta litera badanego wyrazu.

Dla imienia Sczęsny właściwe byłoby długie «s», natomiast dla Szczepana – małe «p».

Pomocnym narzędziem w ustaleniu, do której litery podobny jest piąty znak, okazało się porównanie graficznych wariantów obu typowanych liter powtarzających się w inskrypcji.

W szranki turnieju liter stanęły:

- małe «p» w wyrazie Scepanowski – rozpoznanie litery pewne,
- długie «s» w tym samym wyrazie – rozpoznanie pewne,

- problematyczny piąty znak w niepewnym wyrazie Sczesny/Sczepań,
- oraz długie «s» z przedostatniej sigli w trzeciej warstwie – rozpoznanie prawdopodobne.

Graficzny zestaw konkurujących liter przedstawia ilustracja 5.

Nie trzeba być specjalistą od typografii historycznej, żeby stwierdzić, że na obrazku najbardziej do siebie podobne są niebieska (pewna) i czerwona (prawdopodobna) długa «s».

Zagadkowa czarna piąta litera wyrazu zaczynającego się od «Scze», będąca płynną kontynuacją duktu małej «e», wydaje się być innym grafemem.

Od długiego «s» odróżnia go niemal całkowicie zamknięta górna pętla oraz laska przechylona w lewo – odwrotnie niż w przypadku długich «s». Analizując wryty w kamieniu znak, można go paleograficznie opisać jako literę z długim trzonem schodzącym w dół (descenderem), który po prawej stronie zawija się w niemal pełną pętlę/brzuszek nad linią podstawową. Spośród trzech pozostałych liter ilustracji, zbliżoną zamkniętą formę wykazuje jedynie niebieska mała litera «p».

Ilustracja 5

Jeśli przyjmiemy ten argument, jego oczywistą konsekwencją będzie, że pierwszym wyrazem może być tylko imię «Sczepań».

Stawiana teza, że podpis wykuł Scepańowski Sczepań, «*wykonawca o polskim nazwisku*», nie jest przekonująca. Nie ma pewności ani co do tego, czy mamy do czynienia z jedną osobą, czy z dwiema, ani czy «Scepańowski» jest w ogóle nazwiskiem (czasem pierwsze wrażenie bywa mylące). Pewne jest tylko jedno: mamy do czynienia z zapisem w języku polskim. Reszta to tylko spekulacje – nieoparte żadnymi argumentami.

Ostatnie zastrzeżenie dotyczy sugestii autora, że za widoczną w inskrypcji frazą «Bar» mogło ukrywać się imię *Bartłomiej*. Taki odczyt nie wydaje się możliwy. Pierwsze trzy litery wyrazu albo miały dalszy ciąg, który uległ zniszczeniu – w tym miejscu portal jest uszkodzony – albo stanowiły jedynie jedną lub dwie pierwsze sylaby, a kontynuacja została przeniesiona do następnej linii. Pierwszą wersję należy odrzucić, ponieważ na prawo od zachowanej frazy nie ma miejsca na zmieszczenie końcówki «tłomiej».

Zostaje druga możliwość. Końcówka wyrazu w drugiej linii, na szczęście, zachowała się wyraźnie – i tylko przy silnym naginaniu rzeczywistości można by tam dostrzec «miej», frazę kończącą imię *Bartłomiej*. Bez ekwilibrystycznych zabiegów da się za to odczytać «wicz» – każdy grafem odpowiada tu jednoznacznie konkretnej literze.

Ostatecznie do wyboru pozostały tylko dwa warianty: *Bar[...]wicz* lub *Barwicz*

W tekście *Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku* Paweł Madejski odczytał drugie słowo czarnej warstwy jako *Bar[...]wicz* – a więc zgodnie z jednym z wariantów podanych wyżej – za to w pierwszym słowie, podobnie jak Kowalczyk, dostrzegł imię Sczesny.

Większe wątpliwości budzi jednak to, co Madejski zanotował na temat najciekawszej, czerwonej warstwy. Choć warto podkreślić, że był jedynym badaczem, który zwrócił na nią uwagę, to jego próbę odczytania kilku układów podwójnych i potrójnych sigli warsztatowych jako «*AD NA, KA IN*», należy uznać za nieudaną. Nie zawiera ona bowiem ani jednego z pięciu unikalnych znaków ciętych – [I], [Λ], [V], [J] lub [f] (rozumianych jako warianty jednego znaku) oraz [M] – opisanych w sekcji *Inskrypcja – litery, cyfry, sigla oraz ręce, które je wykuły*.

Po odczytaniu wszystkich słów z pierwszej i drugiej warstwy, zidentyfikowaniu grafemów trzeciej oraz przedstawieniu wyników pierwszego „prześwietlenia”, pora wreszcie rozwiązać tajemnicę lapicydów i muratorów janowieckiego zamku: kim byli ci, którzy pozostawili ślad na podłuzcu arkady? Jaką wiadomość chcieli przekazać – i czym ona właściwie była: świadectwem? pamiątką? a może czymś znacznie bardziej konkretnym?

► KAMIENNY EPIGRAF = PROTOKÓŁ ODBIORU PISANY „SZYFREM”

Wspominałem już o tym kilka razy – kluczem do rozwiązania zagadki napisów na portalu, nadal «zatrudnionego» w charakterze wejścia do aneksu kuchennego i kibelka, jest trzecia warstwa inskrypcji. Uważny czytelnik na pewno zwrócił uwagę na rzecz wyjątkową. Spośród wszystkich użytych trzynastu sigłów aż dziesięć to tylko dwa unikalne znaki – [I] i [Λ]. Jeśli udałoby się ustalić co się pod nimi kryje, treść całej czerwonej warstwy stałaby się czytelna. Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej byłem przekonany, że znaki odnoszą się bezpośrednio do arkadowego portalu.

Ilustracja 6

Jak już wspominałem na początku, eureka dopadła mnie w Janowcu, po zejściu z Góry Zamkowej, w restauracji. To miejsce musi mieć jakąś magiczną moc. Do głowy przyszła dość prosta myśl – pierwsze trzy grafemy – «|Λ|» oznaczają arkadowy portal (ilustracja 6). Dlaczego? – bo graficznie i symbolicznie najlepiej definiują elementy składowe takiego rozwiązania architektonicznego:

[I] – lewa podpora portalu

[Λ] - łuk arkady

[I] – prawa podpora portalu

Za pomocą słów arkadowy portal byłby opisany tak:

[**podpora**] [**łuk**] [**podpora**]

Ilustracja 7

Drugi układ sigłów warsztatowych pierwszej linii jest bardziej wymagający – zapisano go w taki sposób – «ΛΛΛ^{II}» (ilustracja 7). Na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczny z poprzednim rozpoznaniem. Jeśli grafem [Λ] oznacza łuk arkady, to dlaczego kolejny układ zaczyna się znakiem [Λ] powtórzonym aż trzy razy?

Wszystko stanie się zrozumiałe, kiedy przyjmiemy, że określał on zarówno cały łuk, jak i pojedynczy jego element. W arkadzie

taki klocek konstrukcyjny nazywamy kamieniem klinowym lub po prostu kliniec. To cios kamienny (lub cegła), który ma kształt klina – szerszy od strony zewnętrznej łuku, a węższy od wewnętrznej, często dopasowany promieniście. Kliniec środkowy, wkładany jako ostatni „zamykający” łuk, to tzw. klucz (klucz sklepienny / zwornik).

Nazwa «kliniec» wywodzi się od opisanej wyżej geometrycznej formy, a w inskrypcji jego symbolicznym, świetnie pasującym graficznym odpowiednikiem jest właśnie omawiany znak kamieniarski.

Po odczytaniu znaczenia grafemu [Λ] – jako «kliniec» lub «klucz» – druga fraza «ΛΛΛ^{II}» przyjmie następującą postać:

[**kliniec**] [**klucz**] [**kliniec**],

a w indeksie górnym:

[**podpora**] [**podpora**]

Dowodem potwierdzającym poprawność przedstawionego rozpoznania są pozostałości portalu, które każdy z nas może obejrzeć w Domu Północnym.

Na fotografii całego zachowanego obiektu architektonicznego dokonałem graficznego wyodrębnienia prefabrykatów⁶: każdy obrysowałem stalowoniebieską linią i oznaczyłem znakiem kamieniarskim [Λ] lub [I] (ilustracja 8).

Ilustracja 8

Efekt końcowy? Grafemy – czytane od góry do dołu – także tworzą sekwencję «ΛΛΛ^{II}».

Czas przejść do trzeciego układu sigłów, otwierającego drugą linię czerwonej warstwy (ilustracja 9). Grupa znaków «VIΛ» została przeniesiona do nowej linii nieprzypadkowo – stanowi bowiem podsumowanie pierwszej. Bez przedłużania, najprościej wyjaśni to proste równanie określające liczbę elementów składowych zamkowego portalu:

[I] + [I] + [Λ] + [Λ] + [Λ] = V (pięć) elementów, obejmujących podpory [I] oraz klince [Λ].

W skrócie, ten sam wynik równania został w epigrafie zapisany za pomocą trzech ciętych znaków: «VIΛ»

Sekwencja sigłów była sumą kontrolną wszystkich klocków konstrukcyjnych, tworzących kamienne wejście zamówione u lapicydów i dostarczone na budowę.

Wniosek? Dwa pozostałe w tej warstwie cięte grafemy – miękkie i lekko zawijane – skrywają dwie litery, najprawdopodobniej inicjały autora szyfru kamieniarskiego, który je poprzedza (ilustracja 10).

Wstępnie cięte litery zostały rozpoznane w sekcji «*Inskrypcja – litery, cyfry, sigla oraz ręce, które je wykuły*». Druga nie sprawiała większych trudności przy odczycie – to duże [M]. Inaczej jest z pierwszą. Możliwe są dla niej dwa warianty – albo duża litera [J], albo duża [S], tyle, że stylizowana na długie [J]. Na pewno nie jest to [I], jak sugeruje w swoim artykule Paweł Madejski – znak ma wyraźny dolny zawijas (ogonek), lekko zakrzywiony w lewo. Ani jedna prosta sigła [I] oznaczająca podporę, użyta w czerwonej warstwie aż 5 razy, nie ma podobnego zakrzywienia, nie jest więc ono przypadkowe.

⁶ Słowa *prefabrykat* używam świadomie jako skrótu myślowego na gotowe elementy kamieniarskie wykonane w warsztacie i dostarczone na budowę (XVI w.). Odpowiada to dzisiejszemu rozumieniu prefabrykacji, choć technologia była rzemieślnicza.

Ilustracja 9

Za pierwszym wariantem na pewno przemawia wyraźny, głęboki rżaz pozostawiony w kamieniu, który przypomina duże [J].

Skojarzenie kształtu z tą literą należy jednak odrzucić. W Polsce w XVI wieku zarówno małe „j” jak i duże „J” nie były jeszcze stosowane – ani w pisarstwie rękopiśmiennym, ani w inskrypcjach kamiennych. W epigrafice renesansowej (a więc w interesującym nas czasie) funkcję znaku alfabetycznego spółgłoski „j” pełniły «i», «I», «y» lub «Y». Jeśli imię zaczynało się od dźwięku [J], np. Johannes, w inskrypcji pisano „IOHANNES”. Podobnie w polskich tekstach łacińskich imię „Jezus” zapisywano po prostu „IESUS”.

Pozostaje więc tylko wariant drugi – duże «S» stylizowane na długie «f». Źródłem tej koncepcji wcale nie jest zabawne powiedzonko „z głowy, czyli z niczego”. Przy dużym powiększeniu i uważnym obejrzeniu zdjęcia podłącza można dostrzec niezbyt wyraźny ślad, którego dukt układa się w górny zawijas, znacznie pełniejszy niż dolny. Litera «S» widoczna na ilustracji 10, w wariancie sygnatury «SM», tworzy ze swoją towarzyszką wyjątkowo zgrabną parę – forma długiego [J] obejmuje i lekko dominuje nad «M». Dla ostatecznego potwierdzenia lub odrzucenia rozpoznania w sygnaturze litery «S» na pewno potrzebne są dodatkowe badania lewego kłińca.

Ilustracja 10

Można uznać, że cała trzecia warstwa została rozszyfrowana i odczytana.

To dobry moment, aby zestawić obok siebie szyfr i jego odkodowaną treść. Dwie linijki szyfru:

I/I M^{II}
V/I SM

po naszymu znaczą tyle:

I/I – [I] podpora + [Λ] łuk + [I] podpora → **portal arkadowy**.

M^{II} – [Λ] kliniec + [Λ] kliniec + [Λ] kliniec + [I] podpora + [I] podpora → **komplet prefabrykatów do montażu portalu**.

V/I – **pięć prefabrykatów w dwóch typach** ([I] podpory, [Λ] kłińce).

SM – sygnatura osoby, która sprawdziła i odebrała zamówione wyroby kamieniarskie; w XVI wieku funkcję tę pełnił murator – szef budowy i projektant w jednej osobie. W sygnaturze za drugą literą może ukrywać się właśnie **Murator**.

Klucz do rozwiązania zagadki napisów na portalu został odnaleziony. Można więc postawić twardą tezę odnoszącą się do całej inskrypcji, z którą trudno dyskutować: 26 lat temu na Janowieckim zamku, wskutek niezwyklego zbiegu okoliczności, odkryto coś absolutnie wyjątkowego i arcyzadkowego – notację warsztatową z XVI wieku, sporządzoną przez trzy różne osoby w niewielkim odstępie czasu, w dwóch różnych miejscach.

Według mojej hipotezy pierwszym miejscem był warsztat kamieniarski w Pińczowie, gdzie wydłutowano pierwszą i drugą warstwę inskrypcji. Drugim – Janowiec, dokąd dostarczone i gdzie odebrano zamówione elementy kamienne. Skąd taki wniosek? Portal wykonano z pińczaka (wapienia wydobywanego w okolicach Pińczowa), a w tym czasie w mieście działało wiele warsztatów wykonujących rzeźby i detale architektoniczne (portale, ościeżnice itp.), najczęściej prowadzone przez lapicydów z Italii. Przy wielkich przedsięwzięciach budowlanych, takich jak na zamku w Janowcu, elementów

kamieniarskich nie wykonywano bezpośrednio na placu budowy – tu były tylko dokuwane, aby dopasować je precyzyjnie na miejscu montażu. Prefabrykaty rzemieślnicy wykuwali w swoich warsztatach na podstawie projektów dostarczonych przez muratora (architekta). Następnie, po zakończeniu prac, transportowano je drogą wodną. Spław Nidą i Wisłą – tratwami lub płaskodennymi łodziami towarowymi – pozwalał dostarczyć wyroby do Janowca w czasie nie dłuższym niż tydzień.

Po dotarciu do celu dostarczone bloki konstrukcyjne były sprawdzane przez osobę zamawiającą. W realiach XVI wieku polegało to na czymś więcej niż tylko ich policzeniu. Najczęściej obejmowało:

- kontrolę kompletności – czy dotarły wszystkie zamówione elementy, w odpowiedniej liczbie i typach,
- sprawdzenie wymiarów – czy długość, szerokość, wysokość i kształt odpowiadają projektowi lub szablonom muratora,
- ocenę jakości obróbki – czy powierzchnie są równo obrobione, kanty proste, detale rzeźbiarskie zgodne z rysunkiem,
- kontrolę stanu kamienia – czy podczas transportu nie doszło do pęknięć, ubytków lub wyszczerbień,
- wreszcie porównanie z dokumentacją lub wzorem – w przypadku elementów dekoracyjnych porównywano je z wykonanym wcześniej modelem, rysunkiem lub innym gotowym fragmentem.

W praktyce odbioru dokonywał murator – autor projektu i zamawiający jego realizację u podwykonawców-lapicydów. Najpewniej to właśnie on utrwalił tę czynność szybkimi nacięciami w trzeciej warstwie.

Według przedstawionej hipotezy podpisujących było trzech. Na razie mamy rozpoznaną tylko jedną osobę, za to najważniejszą – muratora, podpisanego sygnaturą «SM». Być może pierwsza z liter skrywa jego imię. Pora bliżej przyjrzeć się pozostałym - «Scepanowski'emu» z wiersza pierwszego i «Szcepan'owi Barwicz'owi» z drugiego i trzeciego.

Na początku sprawozdania z mikrośledztwa pisałem, że wszystkie warstwy inskrypcji mają różną wysokość. Najniższa jest pierwsza, nieco wyższa druga, a najwyższa – ostatnia, ta ze znakami ciętymi. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to że każdą wykonano w innym czasie i ręką innej osoby. Kim w tym układzie byli mały «Scepanowski» i duży «Szcepan Barwicz»? Może odpowiedź jest najprostsza z możliwych – wysokość każdego epigrafu określała pozycję jego autora w procesie zlecenia i realizacji zamówienia. Tę regułę potwierdzają duże znaki cięte oraz sygnatura «SM», należąca do muratora.

Idąc tym tropem, «Szcepan Barwicz» byłby majstrem, właścicielem warsztatu kamieniarskiego w Pińczowie, bezpośrednio odpowiedzialnym za wykonanie zlecenia i dostawę elementów. Najmniejszy «Scepanowski» byłby wówczas czeladnikiem u «Szcepana Barwicza» – to jego ręce wykuły bloki kamienne, z których zmontowano arkadowy portal. Jeśli tak było, to podpis «Scepanowski» mógł, ale nie musiał być nazwiskiem – dopuszczam możliwość, że był określeniem dzierżawczym: czeladnik szcepanowski, czyli zatrudniony w warsztacie majstra Szczepana.

Kolej na rzecz bodaj najważniejszą – murator «SM» i majster «Szcepan Barwicz» pozostają dla nas postaciami zupełnie anonimowymi. Warto to zmienić i wreszcie poznać ich bliżej.

► MISTRZ, A ZAMIAST MAŁGORZATY... ?

Zaznaczony na ilustracjach czerwonym kolorem skromny zestaw trzynastu ciętych grafemów był prawdopodobnie dziełem muratora. A ponieważ mówimy o zamku Firlejów w Janowcu z 1579 roku, o renesansowym portalu... to lista podejrzanych jest bardzo krótka.

Właściwie jednoosobowa.

Najwybitniejszym muratorem pracującym wówczas w Janowcu był Santi Gucci: architekt królewski, rzeźbiarz, twórca nagrobków królewskich i magnackich, autor rezydencji w Niepołomicach, Łobzowie, Pińczowie i Baranowie Sandomierskim. Artysta z Florencji, który na długie lata wbił się w krajobraz Lubelszczyzny tak samo mocno jak w wapienne bloki, które obrabiał.

Gucci mieszkał w Janowcu, tu miał kilka nieruchomości, stąd pochodziła też jego żona Katarzyna Górską – o pierwszeństwo w tej sprawie dobija się także Kazimierz Dolny. W Lublinie wystawił attykę na kamienicy weneckiego rodu Grizonich, działał zawodowo w Kraśniku, Kurowie i Kazimierzu – jednym słowem cała okolica to „Gucci’landia”.

Jeżeli ktoś w 1579 roku odbierał kamienne prefabrykaty dla Firlejów, to właśnie on.

A sygnatura?

Cóż – Gucci sam ułatwił robotę.

Używał tytułu «*Santi Murator*», co potwierdzały dokumenty przechowywane w zbiorach wilanowskich, a także monogram SM widoczny na jego sygnecie. Sygnetem potwierdzał niemal wszystkie wystawiane przez siebie kwity/rachunki. Te z nich, które przechowywano do 1939 roku w zbiorach wilanowskich, niestety zaginęły podczas II wojny światowej. Na szczęście ostatnie dwa zachowały się do dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Rok temu, na podstawie cyfrowych zdjęć, udało mi się zrekonstruować grawerunek (ilustracja 11).

Litera «S» jest «unizona», pochylona w prawą stronę, a «M» «wyróżniona» trapezowo-owalną obwódką⁷. To dzieło sztuki z pewnością wykonał sam mistrz – we wczesnej młodości był bowiem uczniem słynnego rzeźbiarza i złotnika Benvenuto Celliniego.

Ilustracja 11

Skoro gucciowskie papierowe „kwity” pieczętowane były sygnaturą «SM», to tym bardziej nie powinno dziwić, że inny „kwit”, tym razem cięty w kamieniu również został nią opatrzony.

Do niedawna historycy sztuki byli przekonani, że jedynym podpisanym dziełem Gucciego jest nagrobek Batorego z formułą SANTI GUCCI FLORE.

⁷ Proces odtworzenia wizerunku na sygnecie pieczętnym: Robert Wawelnicki, «*Dekonspiracja renesansowej pieczęci Santi Gucciego*», post na Facebooku z 4 września 2024 r., https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gJvzCMN18ZcMcPeJh58GPwpgMavD1ED7eHQmVfQ3ap2M53Fk1camUx5hHDekhU8G1&id=100090278093997 (dostęp: 3 sierpnia 2025).

Teraz wiemy, że podpisanych prac jest więcej:

- sygnet,
- portal w Janowcu z sygnaturą SM (wykonany według projektu architekta),
- znam też trzy kolejne dzieła, z których dwa podpisane są w sposób „krotochwilny”. O nich opowiem innym razem, gdy tylko znajdę trochę wolnego czasu.

Mistrz-Murator został zidentyfikowany. Kamienny dokument też – to XVI-wieczny protokół odbioru pińczowskich kamiennych prefabrykatów. A co z aluzją w tytule – nawiązującą do «Mistrza i Małgorzaty» Bułhakowa?

Ta nie jest przypadkowa: Mistrz, jak ustaliliśmy, jest prawdziwy, ale „Małgorzata” musi ustąpić miejsca komuś zupełnie innemu. Właśnie teraz pora na nią – trzeba ją zastąpić właściwym imieniem.

«Małgorzata» nie była kobietą.

Nią był Szczepan Barwicz, majster z drugiej warstwy.

Ładnie dłutował, inaczej niż murator z trzeciej warstwy.

Pracował w warsztacie w Pińczowie, daleko od placu budowy.

Z rozpoznanej inskrypcji wynika niewiele. Może tylko to, że wykuty przez niego fragment napisu jest dość zgrabnie wykonany dłutem co świadczy, że nie działał pod presją czasu, tak jak świadczące o tym szybkie, cięte znaki kamieniarskie pozostawione przez «SM».

Może to zwykły zbieg okoliczności, a może świadectwo potwierdzające prawdziwość postawionej tezy. Znalazłem je w recenzji do pierwszej monografii poświęconej Mistrzowi – «*Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła*», Krystyny Sinko. W artykule opublikowanym w 1934 roku w «Biuletynie Historji Sztuki i Kultury» Witold Kieszkowski, zaraz za zdaniem w którym zasugerował, aby zbadać dokładnie ruiny zamku w Janowcu, pod kątem udziału Toskańczyka w jego przebudowie, napisał rzecz następującą:

«Równocześnie z Santim Guccim przebywa w Pińczowie szereg murarzy i kamieniarzy, przeważnie Włochów. Nazwiska ich brzmią: Stephan murarz, Andziel Bocci mularz i kamieniarz, Jachym Bocci kamieniarz, Jerzy Bolety murarz albo snycerz kamienny, Tomasz Nikl mieszczanin i murarz pińczowski oraz Benedykt Bonanoni mularz...»

Nie przesądzając więc o stosunku, jaki łączył tych rzemieślników z Guccim, podkreślić należy, że przebywają oni przez dłuższy czas w tem mieście, które było głównym terenem działalności tego nieprzeciętnego artysty.»

Jako pierwszy na liście pińczowskich lapicydów wymieniony jest Stephan – to zlatynizowana forma imienia Szczepan. W XVI wieku imię to miało dwie równoległe wersje: oficjalną, łacińską (Stephanus) oraz potoczną, bardziej ludową (Szczepan), tradycyjnie związaną z kultem św. Szczepana, pierwszego męczennika.

W aneksie do recenzji zamieszczono wzmianki z ksiąg miejskich dotyczące sześciu wymienionych w niej rzemieślników. Najstarsza dotyczy właśnie Stephana – jego nazwisko pojawia się w księdze w 1580 roku, czyli zaledwie rok po tym, jak w Janowcu wyryto podpis «Szczepan Barwicz» z datą A.D. 1579.

Inne wzmianki przytoczone przez Kieszkowskiego, odnoszące się do pozostałych rzemieślników, datowane są dopiero między 1590 a 1606 rokiem.

Stephan i Szczepan Barwicz, ze względu na wskazaną zbieżność dat i tożsamość imion, są podejrzewani o bycie jedną i tą samą osobą – lapicydem, który wyciął swój ślad w kamieniu; obok zapisu w księdze miejskiej może to być jedyne materialne świadectwo jego istnienia.

▶ „I TO BY BYŁO NA TYLE”
